

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA TURLI XIL METODLAR TASNIFI

Djurayeva Nargis Narkulovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Ma’lumki, mazmun va o‘quvchilarning yoshiga muvofiq tarzda tanlangan metodlar bilim sifatining yuqori bo‘lishini ta’minlaydi. Metod umumiy ma’noda maqsadga erishish usulidir. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o‘qitish metodi o‘qituvchining bilimlar berish va ayni paytda ularni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirib olish usular keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Metod, tabiatshunoslik, bilim, tabiiy fanlar, O‘qitish metodlari, ta’lim-tarbiya, og‘zaki metodlar, metodik uslublar, ko‘rgazmali metodlar, amaliy metodlar.

Аннотация: Известно, что методы, выбранные в соответствии с содержанием и потребностями студентов, обеспечивают качество знаний. Метод – это, как правило, способ достижения цели. В данной статье представлена методика преподавания естественных наук.

Ключевые слова: Метод, естествознание, знания, естественные науки, Методы преподавания, воспитание и обучение, устные методы, методические методы, демонстративные методы, практические методы.

Abstract: It is known that the methods chosen in accordance with the content and students' needs ensure the quality of knowledge. A method is generally a way to achieve a goal. In this article, the method of teaching natural sciences is presented.

Key words: Method, natural science, knowledge, natural sciences, Teaching methods, education and training, oral methods, methodical methods, demonstrative methods, practical methods.

Metod umumiy ma’noda maqsadga erishish usulidir. Mazmun va o‘quvchilarning yoshiga muvofiq tarzda tanlangan metodlar bilim sifatining yuqori bo‘lishini ta’minlaydi. Metodning bu ta’rifi uning ikki bir-biriga bog‘liq tomonlari: beruvchi,

ta’sir qiluvchi – o‘qituvchi va qabul qiluvchi, o‘zlashtiruvchi – o‘quvchilarni ifodalaydi.

Bu o‘zaro ta’sir qilishning xarakteri bilim manbaiga bog‘liqdir. Bilim manbai o‘quv materialining mazmuni bilan belgilanadi, u ta’lim jarayonida yetakchi hisoblanadi.

G.N.Akvileva va Z.A.Klepininalarning fikricha, tabiatshunoslik kursining vazifalaridan biri tabiat haqidagi ilmiy bilimlarni shakllantirishdan iborat bo‘lib, u bolalarda tabiatga ilmiy qarashni shakllantiradi, bu esa ilmiy dunyoqarash elementlarini rivojlantirish uchun asos bo‘ladi. Tabiatshunoslik kurslarini o‘rganish jarayonida talabalar ba’zi munosabatlarni o‘rganadilar: haroratning Quyosh balandligiga bog‘liqligi, yog‘ingarchilik tabiati, tuproq va suv havzalarining harorati haroratga bog‘liqligi va boshqalar. Bu bilimlar qarashlarning shakllanishini ifodalaydi. Dunyoning birligi va yaxlitligi haqida hamda kichik yoshdagi o‘quvchilar tabiatning o‘zgaruvchanligi, ya’ni fasllar davomida tabiatda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar, ayrim omillar ta’sirida moddalarning o‘zgarishi haqida bilimlarni to‘playdi deya izohlaganlar [1].

Tabiiy fanlarni o‘qitish amaliyotida turli xil o‘qitish metodlari qaror topgan. Biroq ushbu ancha muhim belgilarga qarab ularni quyidagicha guruhlashtirish mumkin:

- o‘quvchilar bilim oladigan manbalar;
- o‘quvchilar faoliyatining xarakteri;
- o‘qitish jarayonida o‘quvchilar faoliyatining xarakteri.

Bu uch belgi o‘rgatish va o‘rganishni bir butun jarayon sifatida tushunishdan kelib chiqadi. Bunda o‘qituvchining (o‘rgatuvchining) va o‘quvchining (o‘rganuvchining) faoliyatlari o‘zaro bog‘langan va taqozo qilingan, bilim manbalari esa o‘qituvchining faoliyati bilan o‘zaro chambarchas bog‘lanishda bo‘ladi.

Darsda o‘qituvchi turli ta’lim metodlaridan foydalanadi. O‘qitish uslublarini tanlashda bir qator omillar: yordamchi maktabning hozirgi bosqichdagi taraqqiyoti, o‘quv fani, o‘rganiladigan materialning mazmuni, o‘quvchilarning o‘quv materialini egallashga tayyorgarlik darajasi katta ahamiyatga ega. Uslub tanlash va uni qo‘llash xususiyati faqat darsdagi o‘quv materialining maqsadiga emas, balki mazmuniga qarab

ham aniqlanadi. O‘qitish uslubi tushunchasi didaktik va uslubiyatning asosiy tushunchalaridan biri. [2].

Pedagogikada o‘qitish deganda, o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari, ish usullarini tushunish qabul qilingan. Bu faoliyat yordamida o‘qituvchi bilim beradi, o‘quvchilar bo‘lsa bilim doiralarini kengaytiradilar, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, dunyoqarashini shakllantiruvchi malakalar vujudga keladi.

Ta’lim-tarbiya jarayoni o‘qituvchining o‘rgatuvchilik faoliyati bilan o‘quvchilarning o‘qish faoliyatining uyg‘unlashishidir. O‘qitish metodi deganda o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro bog‘langan faoliyati tushuniladi, bu jarayonda o‘quvchilar tomonidan bilim, uquv va ko‘nikmalar o‘zlashtiriladi, ularning idrok qilish qobiliyatlari rivojlanadi, dunyoqarashi shakllanadi.

O‘qitish metodlari to‘g‘risidagi masala – tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasidagi eng muhim masalalardan biridir: u tabiiy fanlar tasavvurlari hamda tushunchalarini to‘g‘ri shakllantirish, sifatli ta’lim va tarbiya natijalariga erishish uchun qanday o‘qitish kerak degan savolga javob berishga imkon beradi (1.1-rasmga qarang).

1.1-rasm. Tabiiy fanlarni o‘qitish metodlari tasnifi

O‘qitish metodlarini metodik uslublar bilan adashtirmaslik kerak. Metodik uslub faqat metodning unsurlaridan biri, uning tarkibiy qismidir (ko‘rgazmali qurollarni, kino filmlardan fragmentlarni, diafilm, diapozitivlarni ko‘rsatish, doskadagi

sxemalardan, rasmlardan foydalanish, tajribalarni namoyish qilish, geografiya maydonchasi, maktab oldi maydonidagi amaliy ishlar vaqtida u yoki bu boshqa faoliyatni ko‘rsatish va hokazolar). [3].

Shunday qilib, darsning maqsadi va mazmuniga qarab o‘qituvchi o‘qitishning xilma-xil metodlari hamda uslublarini qo‘llaydi. O‘qituvchi qanday metod va uslublar tanlamasin, ulardan kompleks, bir-birini to‘ldirgan holda foydalanishi bu asosiy maqsad – o‘rganilayotgan tabiat jismlari va hodisalarining bolalar tomonidan qabul qilib olinishini yaxshilashga hamda tabiiy fanlar fanining tushunchalarini to‘g‘ri shakllanishiga xizmat qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. учреж. средн. проф. образования пед. профилю. – М.: ВЛАДОС, 2001.
2. Djurayeva N.N. Tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuv// Ilmiy tadqiqotlar va jamiyat muammolari. Vol. 5 No. 2. 07.10.2023. -b 67-70
3. Djuraeva N.N. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasining ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni. // “Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari” ilmiy-nazariy jurnali. ISSN:2181-9580. 2023, №11. Toshkent. -b. 124-129. (13.00.00 №32).